

Е. Х. Золотарев.

Нужно-ли весеннее обследование залежей кубышек азиатской саранчи в плавневых условиях?¹

E. Ch. Zolotarev.

On the Necessity of a Spring Investigation of the Migratory Locusts' oothecs in the Reed Swamps.

Ниже изложенное явилось результатом моей поездки на Кубань в апреле 1931 года и более или менее близкого знакомства с постановкой дела весеннего обследования залежей кубышек.

Весеннее обследование проводится ежегодно; на это дело затрачивается масса времени и средств. Стоимость весеннего обследования в какомнибудь одном саранчевом очаге исчисляется обычно не одним десятком тысяч рублей. Оно на 1—1½ месяца занимает квалифицированных оперативных работников. Какие же цели ставятся весенним обследованием? Эти цели последней инструкцией Л. З. Захарова, выпущенной Северо-Кавказским Отделением ОБВ², формулируются следующим образом: „оно (т. е. весеннее обследование. Е. З.) имеет целью проверить, уточнить и дополнить данные, полученные осенью“. Несколько выше Л. З. Захаров говорит, что осеннее обследование в силу разных условий может иметь пропуски и что за зимне-весенний период состояние залежей может значительно измениться вследствие затопления их водой, заноса илом или песком, деятельности паразитов и пр.

„Разных условий“, допускающих пропуски залежей при регистрации осенью, если имеется достаточно хорошо организованное осеннее обследование, а оно должно быть именно таким, быть не должно и не может. В самом деле, как может какойнибудь техник или бригадир, проводящий обследование и имеющий под своим наблюдением определенный участок, знающий его границы,—а он их обязан знать,—как может он не быть осведомлен, где у него на участке имеется саранча и где она производит откладку кубышек? Таких случаев, при необходимой четкости и организованности обследования, по крайней мере, в условиях Кубанских и Приазовских плавень, нам кажется, быть не может. Отсюда следует, что открытие новых незарегистрированных залежей весенним обследованием не реально,—и не реально не только потому, что осенняя регистрация не может

¹ В порядке обсуждения. Принимая во внимание актуальность вопроса, редакция предлагает высказаться по этому поводу т.т. оперативным работникам, расширив вопрос на других саранчевых, в частности на мароккскую кобылку. Редакция.

² Л. З. Захаров. Инструкция для проведения осенне-весенних разведок и регистрации залежей кубышек азиатской или перелетной саранчи. Ростов н/Д. 1930.

иметь пропусков, а еще и потому, что даже, если допустить, что осенним обследованием остались незарегистрированными залежи, находящиеся где либо в глубокой плавне, вдали от жилья, куда нет более или менее хороших дорог, рассчитывать, что в такие места смогут проникнуть обследователи весной, нельзя. Непроходимость таких мест вследствие весенних разливов и талых вод делают их недоступными для обследования. Кроме того, весной признаки присутствия залежи сглаживаются и обнаружить ее становится делом значительно более трудным, чем осенью.

Конечно, можно встретиться с возражением, что мол все это верно, но на практике бывает иначе—при регистрации залежей осенью, вследствие слабой подготовленности и недобросовестности обследовательского персонала, неблагоприятных климатических условий и пр. могут все же оказаться пропуски. Даже, если согласиться с этим, а также допустить техническую возможность регистрации пропущенных залежей в весеннее обследование, то для таких, по существу случайных, пропусков содержать в течение 1—2 месяцев специальную обследовательскую организацию, да еще в весенний период, когда каждый оперативный работник может быть использован на другой более плодотворной и благодарной работе¹, является делом крайне не рентабельным.

Теперь рассмотрим другую цель весеннего обследования—выяснение весеннего состояния залежей и регистрация изменений, происшедших за зимне-осенний период. Нам кажется, что и эта цель обследования также не выдерживает критики. Конечно, в плавневых условиях не редки случаи, когда залежи заливаются на более или менее продолжительные сроки водой, иногда даже заносятся илом или песком (что бывает не так часто); все это иногда действительно создает такие условия, при которых кубышки погибают. Обычно же это влияет только на время отрождения—оно растягивается², что затрудняет борьбу. Содержание обследовательского персонала для регистрации таких затоплений и заносов, по существу не меняющих положения дела, также кажется более чем расточительным.

В отношении влияния паразитов нужно отметить, что роль их в прорезивании залежей в плавневых условиях ничтожна. Если и встречаются случаи, когда отдельные залежи бывают заражены довольно сильно, то они единичны и как бы не сказывалась сильно роль паразитов, отрождение саранчи с такой сильно зараженной залежи будет и бороться с ней все равно придется, и зараженная площадь останется почти той же, что не уменьшит даже размера оперативных работ.

На этом случае видно, насколько недостаточно опытно-исследовательские данные проводятся в жизнь и в оперативную работу и зачастую пропадают незамеченными и неиспользованными.

Теперь посмотрим, как расходуется время работающих на весеннем обследовании? Около 40—50%, если не больше, времени у обследователей уходит на отсиживание по станциям и аулам из-за неблагоприятных условий погоды, не позволяющих выехать на залежи. Весной 1931 года на Кубани обследовательский персонал около двух недель

¹ Например, протравливание посевного материала, опрыскивание садов на Кубани и т. д.

² Экспериментальных данных по этому вопросу пока нет, но полевые наблюдения подтверждают данное положение.

просидел на МИС, не быв в состоянии разъехаться на места работ, но и на месте работ дожди и холода опять-таки сильно тормозили обследование.

Подводя итоги всему вышесказанному, мы приходим к выводу, что весеннее обследование, в том виде, в каком оно проводится теперь, не жизненно.

В целях экономии времени квалифицированного оперативного персонала, а также и средств, весеннее обследование залежей саранчи следует отменить. Нам представляется гораздо более полезным и крайне необходимым делом весенний объезд всех зарегистрированных осенью залежей ответственным руководителем летними истребительными работами, что до сих пор проводилось не всегда и не везде. Этот объезд должен иметь целью не проверить и уточнить данные осеннего обследования, а, исходя из индивидуальных особенностей каждой залежи, составить точный оперативный план истребительных работ, установить их очередность и пр. Кроме этого, ответственный руководитель намечает места стоянок и аэродромов для самолетов, заключает договоры с колхозами и другими организациями на потребную для оперативных работ раб- и гужсилу и т. д. Такой весенний объезд залежей достаточно высоко квалифицированным работником действительно необходим, он внесет четкость и плановость в развертывающиеся оперативные работы, что является залогом их успеха.
